

CIACT/SAD 09

(GT3 - Perspectivas fluidas das cidades)

Nas esquinas da cidade aberta: autonomia na preservação do patrimônio cultural

Mestrando Thiago Fontes Pereira (UFMG)
Dr. Flávio de Lemos Carsalade (UFMG)

RESUMO

O artigo examina duas iniciativas comerciais locais em Belo Horizonte, destacando seu papel na preservação de bens e práticas culturais para além da mera conservação dos edifícios. Essas iniciativas, o Juramento 202 e a Casa Alvorada, não se limitam à preservação da materialidade de seus espaços, mas evidenciam a complexidade das relações que os configuram, abrangendo aspectos como forma de produção, laços sociais, cultura, memória e economia local. O estudo propõe uma compreensão ampliada de patrimônio cultural, que vai além de estabelecer diretrizes normativas, destacando a importância das práticas cotidianas e da experiência estética na preservação da identidade cultural de um lugar. Por meio da análise desses casos, o artigo destaca a interconexão entre memória e estética, evidenciando como a preservação dos bens culturais emerge das interações complexas entre diferentes atores sociais e práticas cotidianas, contribuindo para a construção de uma cidade aberta e para o fortalecimento da identidade cultural local.

Palavras-chave: Patrimônio Cultural; Bem Cultural; Cidade Aberta; Memória; Estética.

ABSTRACT

This article examines two commercial ventures in Belo Horizonte, highlighting their role in preserving cultural assets and practices beyond the mere conservation of buildings. These ventures, Juramento 202 and Casa Alvorada, not only preserve the built environment but also illuminate the intricate network of relationships that constitute a place's cultural identity, encompassing aspects such as production methods, social bonding, culture, memory, and the local economy. The study proposes a broader understanding of cultural heritage, that transcends normative frameworks, emphasizing the significance of everyday practices and the aesthetic experience in fostering a place's cultural identity. Through the analysis of these cases, the article underscores the interconnectedness of memory and aesthetics, demonstrating how the preservation of cultural assets emerges in a dynamic interplay between diverse social actors and everyday practices, contributing to the creation of an "open city" and the empowerment of local cultural identity.

Keywords: Cultural Heritage; Assets; Open City; Memory; Aesthetics.

INTRODUÇÃO

A preservação do patrimônio cultural é um tema que ultrapassa a mera conservação de edifícios ou de práticas culturais. Atualmente, essa discussão engloba uma ampla gama de valores, práticas, ofícios e outras expressões que constituem a identidade de uma comunidade. Para além do foco nos bens culturais, adotamos um ponto de vista a partir do qual esses

CIACT/SAD 09

elementos estão entrelaçados. Essa abordagem expandida do patrimônio cultural como uma rede de relações dinâmicas e interconectadas é fundamental para garantir sua preservação e relevância contínua na sociedade contemporânea.

Nesse contexto, este artigo busca analisar duas iniciativas comerciais locais em Belo Horizonte/MG e como estas desempenharam um papel crucial na preservação de bens e práticas culturais. Não se limitando apenas a preservar a materialidade de seus edifícios, os empreendimentos aqui analisados apontam para o emaranhado de fatores que configuram os espaços para além de sua arquitetura, abarcando outras esferas como a forma de produção, os laços sociais, a cultura, a memória e a economia local.

Considerar essa gama de aspectos multifacetados e entender o patrimônio cultural como parte integrante de uma teia complexa de relações se mostra útil para entender como a preservação dos bens culturais pode ser mais efetiva, não se restringindo a diretrizes que consideram os bens de forma específica. Buscaremos compreender como esses elementos se inserem em sistemas sociais mais amplos, sendo pautados por questões ideológicas, valores individuais e dinâmicas de mercado.

Nesse sentido, a preservação dos bens culturais pode ocorrer de maneira indireta, por meio das escolhas e práticas cotidianas de pessoas e grupos sociais, destacando a importância de fatores como a experiência estética e o consumo consciente na construção e manutenção da identidade cultural de um lugar.

Evocamos o pensamento de Sennett, que discorre sobre uma cidade aberta, e de Meneses, que argumenta sobre a função social do patrimônio cultural, para apontar relações mais cotidianas com o patrimônio cultural, à guisa de uma preservação mais horizontal, coletiva e autônoma.

ASPECTOS DO PATRIMÔNIO CULTURAL

A discussão acerca do patrimônio cultural está em constante movimento. Os próprios bens elencados como patrimônio cultural também estão, não sendo isentos de mudanças ao longo

CIACT/SAD 09

do tempo. A noção de patrimônio surge na França do século XIX, em meio a grandes transformações sociais e políticas no âmbito da Revolução Francesa. No Brasil, a discussão surge no século seguinte, no contexto da Semana de Arte Moderna de 1922 e da criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) em 1937, em que se buscava consolidar uma narrativa comum que representasse a essência e os valores de uma nação.

Esse processo refletia visões e interesses predominantes de um grupo restrito de indivíduos. Inicialmente, ligada à materialidade e à monumentalidade, a noção de patrimônio cultural abarcava uma representação seletiva de objetos, muitas vezes desconsiderando a diversidade e a complexidade das culturas presentes em um determinado contexto, e negligenciando as perspectivas e contribuições de grupos minoritários ou comunidades locais.

Mais recentemente, tem havido um reconhecimento da necessidade de uma abordagem mais inclusiva e participativa, que valorizasse a multiplicidade de perspectivas e de experiências presentes em uma sociedade. Durante o século XX, a discussão sobre o patrimônio cultural ganhou outros contornos, e essa concepção passou a incorporar aspectos culturais, sociais e ambientais. As cartas patrimoniais foram de crucial importância para delinear essa discussão e ampliar como as nações definiam e preservavam o seu patrimônio.

A categorização de patrimônio cultural, que antes era restrita a estruturas edificadas, iria se ampliar, abrangendo tradições orais, práticas, expressões artísticas, ofícios etc. No Brasil, essa abertura conceitual se deu primordialmente com a Constituição de 1988, que, em seu art. 216, passou a abarcar, dentro do entendimento de patrimônio cultural, “os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira” (BRASIL, 2016).

Dessa forma, o entendimento contemporâneo sobre a preservação do patrimônio cultural tem se movido em direção a uma abordagem mais democrática e descentralizada. Com ênfase a partir da Constituição de 1988, as comunidades locais e os grupos outrora com pouca representação têm sido incentivados a participar ativamente na definição e preservação do seu próprio patrimônio, reconhecendo-se como agentes ativos na construção da identidade cultural.

Essa mudança de paradigma tem levado a uma maior valorização da diversidade cultural

CIACT/SAD 09

e do patrimônio intangível, que engloba tradições orais, práticas rituais, expressões artísticas e outras formas de conhecimento transmitidas ao longo das gerações. É plausível dizer, portanto, que de uma relação vertical, impositiva e centralizadora, a noção de patrimônio cultural caminha em direção a uma visão horizontal, compartilhada e descentralizada.

No sentido de um entendimento mais horizontal, em que o foco não mais recai sobre os bens elegidos de forma normativa e tem se capilarizado, elencamos aqui um termo necessário a essa discussão — o de bem cultural —, que vai balizar a análise dos casos aqui apresentados. Segundo Carsalade (2015), “O bem, como indivíduo, é a substância concreta da coisa dotada de significado patrimonial e que integra o rol do patrimônio coletivo, herança selecionada por um povo para o referenciar e constituir o conjunto que atravessa a temporalidade de suas gerações”. Em suma, são objetos ou espaços dotados de significado cultural, e que são referência para um grupo ou uma comunidade.

Nos casos analisados aqui, ampliaremos nosso ponto de vista para além da definição normativa de patrimônio cultural, elencando não só o que se configura como tal, mas considerando bens materiais e imateriais que dão substância aos edifícios em análise, preenchendo-os de sentido.

Cabe fazer dois apontamentos pertinentes a essa discussão. Primeiro, a ampliação da definição sobre quais bens devem ser considerados patrimônio cultural carrega paralelamente a ampliação do entendimento sobre o termo. Autores mais contemporâneos passam a ver “patrimônio cultural” como campo, e não mais como uma lista de bens elegidos como patrimônio de uma nação, de um povo ou de uma localidade. Torna-se, assim, uma área do conhecimento, que abarca inclusive bens culturais que não necessariamente são passíveis de proteção. Em segundo lugar, os bens elegidos como patrimônio cultural *ipsis litteris*, no sentido estrito dos bens protegidos, são muito menos numerosos que os bens culturais que permeiam a cidade e as práticas cotidianas que constituem referências para seu povo. Nesse sentido, nossa análise se vale do entendimento de patrimônio cultural como campo de estudo, e lança um olhar sobre bens culturais.

Dito isso, nos vemos diante de um dilema: o patrimônio cultural — sob a ótica estatal e

CIACT/SAD 09

normativa — é assunto que concerne às políticas públicas, definidas pelo Estado, e dele depende para existir como patrimônio. Ao mesmo tempo, os bens culturais existem antes de serem elegidos como patrimônio de uma nação, estado ou município. Nesse sentido, parece razoável dizer que os bens que guardam valor cultural não necessariamente precisam de proteção do Estado para continuarem “vivos”, íntegros ou ativos: um bem cultural é importante para um povo pois oferece a este a noção de pertencimento, e por isso sua preservação importa ao grupo social. Dessa forma, a preservação de um bem cultural pode ocorrer com a intervenção do Estado ou pode ser promovida pela própria dinâmica da vida cotidiana.

Considerando como recorte e para fins de análise os bens edificados, podemos inferir que o instrumento do tombamento não é suficiente para garantir a preservação das estruturas arquitetônicas. Buscaremos, sustentados pelo conceito de cidade aberta, de Richard Sennett, encontrar outras formas de preservação desse patrimônio cultural.

PATRIMÔNIO CULTURAL E CIDADE ABERTA

Considerando as diversas perspectivas acerca da preservação dos bens culturais, podemos dizer que o pensamento e a ação sobre a cidade pelos próprios cidadãos, o fazer de arquitetos, e — com ênfase — a legislação urbanística vão interferir sobre a imagem da cidade e, mais especificamente, sobre os bens de interesse cultural. Nesse sentido, é pertinente encontrar novas maneiras de preservar o patrimônio cultural, que não se restrinjam à normatização e aos instrumentos legais e sejam capazes de dialogar tanto com mecanismos jurídicos e urbanísticos, quanto por práticas autônomas cotidianas. Meneses nos lembra que o patrimônio cultural é uma ferramenta que serve à cidadania:

[...] patrimônio cultural é um campo eminentemente político, não político, no sentido partidário, mas no de pólis, a cidade dos gregos, isto é, aquilo que era gerido, compartilhadamente pelos cidadãos. E a expressão correspondente entre os romanos, *res publica*, ou traduzindo, república, representa a outra face da moeda, a coisa comum, o interesse público (MENESES, 2009, p. 38).

CIACT/SAD 09

Em consonância com o pensamento de Meneses, é válido afirmar que o patrimônio não pode ser visto como um bem isolado, sendo parte e existindo através de outros bens, práticas e atividades a ele associados. Richard Sennett nos apresenta uma visão de cidade em que tal entendimento encontra acolhida. Embora Sennett não se concentre especificamente no campo do patrimônio cultural, ele nos traz o conceito de “cidade aberta”, em que convergem os princípios de coletividade e de participação. A cidade aberta é permeável, diversa, em constante processo de (co)produção por parte dos indivíduos que ativamente participam de sua construção e interpretação. Sennett argumenta:

Em suma, uma *ville* aberta é marcada por cinco formas que permitem que a *cit* se torne complexa. O espao pblico promove atividades sincrnicas. Ele privilegia a fronteira em detrimento da diviso, com o objetivo de tornar porosas as relaes entre as partes da cidade. Marca a cidade de maneiras modestas, usando materiais simples e situando marcos arbitrariamente para chamar a ateno para lugares importantes. Usa formas-tipo em sua construo para criar uma verso urbana do tema e variaes da msica [...]. Uma "cidade aberta" evitar os pecados da repetio e da forma esttica; vai criar condies materiais para o aprofundamento e a solidificao da experincia da vida coletiva (SENNETT, 2018, p. 272).

Em contraposio a essa cidade aberta, trazemos a ideia de No-lugar, termo cunhado por Marc Aug para descrever uma cidade caracterizada pela homogeneizao, cujas prticas favorecem a construo de grandes construes como shoppings, hipermercados, aeroportos — espaos onde as pessoas no criam vnculos ou com os quais elas tm alguma identificao. Essa dicotomia entre cidade aberta e No-lugar evidencia maneiras opostas de pensar e atuar na cidade. Lanaremos mo do conceito de Sennett para analisar como os empreendimentos aqui elencados contribuem para uma cidade aberta, e como este enfoque pode contribuir para a preservao do patrimnio cultural local.

MEMRIA E ESPACIALIDADE

Para este estudo de caso, vamos nos ater aqui a um recorte que trata de duas edificaes e da rede de prticas e bens que a elas se conectam. So os estabelecimentos Juramento 202 e Casa

CIACT/SAD 09

Alvorada. O primeiro está localizado à R. Juramento, 202, Bairro Pompéia, e a Casa Alvorada, na Av. do Contorno, 3415, no bairro Santa Efigênia. Nos propomos a examinar como a escolha e a apropriação de tais espaços se deu, de que modo tais escolhas influenciaram na preservação dos bens culturais e como isso reverberou em outros campos, desdobrando-se e envolvendo múltiplos atores sociais e diversas práticas.

Esses estabelecimentos surgiram a partir de um movimento recente de produção de cervejas e outras bebidas artesanais, como destilados e bebidas prontas, que experimentou um aumento intenso ao longo da última década. Trata-se de ações que lançam mão de uma produção menor e artesanal, resgatando formas tradicionais de produção.

O Juramento 202 foi inaugurado em 2017, no bairro Pompéia. A escolha do bairro foi motivada pela localização próxima ao centro e pelo custo de aluguel mais baixo em comparação a outras áreas da cidade. O bairro não sofreu uma renovação muito grande e preserva algumas edificações com características volumétricas e estilísticas que remontam ao ecletismo da segunda metade do século XX. Os traços simples do edifício não nos permitem dizer que ele tem uma relevância estilística tal qual os bens tombados na região central de Belo Horizonte, mas seus elementos formais o inserem no imaginário de uma cidade que evoca memória e história.

Ambos estão implantados em terrenos de esquina, e, como as demais edificações do bairro, apresentam volumetria térrea, e possuem características do ecletismo dos meados do séc. XX. Antes de ser ocupado pelo atual empreendimento, o imóvel na Rua Juramento abrigou diversos estabelecimentos e passou por sucessivas intervenções, o que provocou certa descaracterização. Com a ocupação do bar, uma obra de reforma foi realizada com o objetivo de resgatar suas características originais, conforme projeto original da época de sua construção. A Casa Alvorada também teve suas características originais resgatadas por um processo de restauro, porém, aqui nos importa notar que, por ser tombada pelo Município, o restauro foi uma exigência, enquanto no caso do Juramento esse regate foi uma opção dos proprietários.

Os dois edifícios estão situados em terrenos de esquina, o que aumenta sua visibilidade e potencializa que sejam lidos como marcos. O edifício do bairro Pompéia está localizado em um entroncamento com ângulo agudo, o que favoreceu a esquina chanfrada, situação usual em Belo

CIACT/SAD 09

Horizonte. Esse elemento foi amplamente utilizado no plano de Ildefons Cerdá para Barcelona, o que causou alguns benefícios urbanísticos, como a diminuição da velocidade dos veículos e a sociabilização de pessoas. Sobre essa configuração de esquina, Sennett escreve:

A esquina chanfrada do quarteirão perimetral fazia surgir um local maravilhosamente acolhedor para que os moradores se reunissem. O espaço de forma octogonal antes atraía as pessoas que repelia os veículos: tráfego, estacionamento, convivência e bebidas se harmonizavam nas esquinas — o que ainda hoje prevalece em Barcelona. [...] Assim foi que o espaço se transformou num lugar. A diferença entre o café de bulevar nos moldes haussmannianos e um café localizado no espaço octogonal da grelha cerdiana era em parte uma questão de pura e simples escala; os cafés dos bulevares parisienses eram muito maiores, e sua clientela, menos local. A diferença de velocidade era tão importante quanto a de escala: à medida que eram tomadas de gente, as esquinas se transformavam em lugares onde era necessário diminuir a velocidade, não sendo mais espaços onde se podia aumentá-la. Acima de tudo, esses espaços de sociabilidade não eram espaços de espetáculo, no sentido haussmanniano; eram antes cenas de proximidade e vizinhança que pontos de encontro para estranhos vindos de toda a cidade (SENNETT, 2018, p. 55).

A descrição de Sennett poderia se aplicar a Belo Horizonte, em uma comparação entre vias arteriais, dotadas de grandes equipamentos, e as típicas esquinas de ângulo agudo da capital mineira. Mais que na Casa Alvorada, em que a esquina tem ângulo reto, na R. Juramento se observa, durante o horário de funcionamento do bar, grande aglomeração de pessoas, o que induz a redução da velocidade dos veículos, obrigados a se adaptar à presença e ao movimento dos pedestres.

A configuração dos espaços elencados aqui para análise sugere uma relação porosa com a cidade. Além disso, a abordagem de cidade aberta também é percebida por uma gama de aspectos, materiais e imateriais. O conjunto de elementos que caracterizam o lugar — os produtos, a música, os cheiros, o mobiliário, as texturas, as cores, e a própria sociabilidade gerada pela clientela, configuram-no como espaço sincrônico — em que “pessoas reunidas num mesmo lugar fazem muitas coisas diferentes ao mesmo tempo” (SENNETT, 2018, p. 243) — e poroso, não só pelo aspecto físico da integração espacial que permite às pessoas transitarem por dentro do espaço de uma rua à outra, mas também pelas *relações* porosas. Segundo Sennett, “um prédio é poroso quando existe livre fluxo entre o interior e o exterior, mas a estrutura preserva os

CIACT/SAD 09

contornos de sua função e forma” (SENNET, 2018, p. 247).

Nesse sentido, o princípio da cidade aberta torna-se evidente também na maneira como o espaço urbano é apropriado por indivíduos que promovem práticas sustentáveis, refletindo-se em feiras, comércios locais e mercearias, fomentando a multiplicidade de usos dos espaços.

O modelo de comércio local onde se encontra o Juramento 202 e a Casa Alvorada evidencia uma dinâmica contrastante: enquanto iniciativas menores com portas voltadas para a rua se abrem e facilitam a interação entre as pessoas, as dinâmicas neoliberais e industriais tendem a adotar estratégias de exclusão e isolamento no espaço: espaços fechados que criam uma atmosfera que negligencia o entorno e se assemelham ao conceito de "não-lugar" de Marc Augé, em que não há uma identidade cultural definida, e as interações sociais são temporárias e superficiais.

UM PEQUENO DEBATE SOBRE AUTENTICIDADE

Em ambos os casos, não somente a arquitetura foi reformada com o objetivo de resgatar características originais das edificações, mas o tratamento dos ambientes internos foi elaborado com o cuidado de remeter às antigas mercearias, procurando manter o *genius loci*, ou a “vocação do lugar”. Especificamente o Juramento havia abrigado uma mercearia, de forma que a concepção projetual do espaço não foi apenas conceitual, mas envolveu a recriação da mercearia original, com uma abordagem que valoriza a história e a cultura locais. Inspirado nos mercados tradicionais da cidade, os estabelecimentos oferecem uma cuidadosa seleção de produtos escolhidos pessoalmente pelo proprietário, que se integram propositalmente à ambientação. Alguns são vinculados à produção local, dentre os quais destacam-se vassouras, caixas de fósforo e amassadores de feijão, entre produtos alimentícios enlatados.

Tanto no Juramento quanto na Casa Alvorada, os produtos dispostos se integram à ambientação dos lugares, conformando o aspecto de mercado desejado na concepção dos dois empreendimentos. Em ambos, a decoração mescla elementos novos e antigos: revestimentos atuais, mobiliários de época (um grande balcão de madeira, um fatiador de frios, uma balança e

CIACT/SAD 09

um toca-discos se destacam no ambiente) os utensílios e produtos à venda.

Esses elementos que configuram a ambiência para além da primeira “casca” arquitetônica (o edifício em si) não estavam ali, daquela forma, em um momento histórico anterior, então não se pode dizer que houve um resgate fidedigno de uma forma anterior. A pintura atual, de fato, não é a pintura original, mas é mais dotada de autenticidade do que se fosse confeccionado um *banner* de plástico com o nome do estabelecimento impresso. Nesse ponto, o debate sobre autenticidade se amplia, expandindo-se para além do campo do patrimônio (bem em si) para adentrar o campo das referências e da imaterialidade (ofício do pintor, do fabricante de vassouras, dos doces etc.) Lançamos uma contribuição a essa discussão: quão importante é preservar um aspecto original do bem cultural se este não dialoga com outros aspectos culturais igualmente relevantes, e com maior amplitude social que o primeiro?

PARA ALÉM DA MATERIALIDADE: ONDE MEMÓRIA E ESTÉTICA SE ENCONTRAM

Valendo-nos do exposto acima, podemos dizer que alguns dos elementos conformadores do espaço constituem uma função mais responsável social e ambientalmente: a reutilização do mobiliário, a inserção de pintores e produtores locais vão ao encontro da valorização de práticas tradicionais, da memória e da cidadania. Por outro lado, esses elementos não desconsideram o fator estético, que diz respeito à experiência do sujeito nesses locais.

Tanto o Juramento 202 quanto a Casa Alvorada possuem cozinha aberta, um cardápio resumido de itens com forte referência à culinária mineira, cujo preparo é feito ao alcance do olhar, próximo ao salão, onde também os aromas se mesclam ao ambiente, envolvendo as pessoas presentes em uma experiência sensorial que vai além da simples materialidade.

Parte dos alimentos são provenientes de produção de base agroecológica, que preza pelo uso racional de recursos naturais, como é o caso dos cafés servidos na Casa Alvorada. O café é produzido na Fazenda São Lourenço, onde a topografia acidentada do terreno exige colheita manual e o cultivo é realizado em policultura com bananeiras e árvores nativas, além de ser feito sem o uso de agrotóxicos. Essas práticas proporcionam benefícios como prevenção de voçoroca,

CIACT/SAD 09

melhoria do microclima, sombreamento do café e redução de ventos fortes, evitando a ocorrência de fungos. Ao mesmo tempo que tais produtos possuem apelo estético, fomentam uma rede menor de produtores locais e pressupõem uma visão de mundo dos responsáveis pelo espaço que se coaduna às práticas de preservação.

Segundo o proprietário do Juramento 202, Rafael Quick, a opção por vender produtos que não sejam fornecidos pela grande indústria está fundamentada também em uma visão ideológica, em que as relações pessoais e a valorização de práticas artesanais são priorizadas, mas também está relacionada a uma busca por estética ancorada na memória, ao ressaltar a importância de resgatar e preservar a identidade local no estabelecimento, valorizando a simplicidade e autenticidade dos espaços, buscando manter viva a história e as tradições de determinados locais, destacando a memória afetiva e cultural que eles carregam.

Os casos analisados aqui demonstram não apenas um alinhamento de produtos que estimulam a conexão emocional das pessoas com o ambiente ao seu redor, mas também a materialização de um conceito em que há grande coerência entre estética e memória, e a preservação não apenas de um patrimônio cultural, mas de múltiplos fatores que formam uma teia com os bens em questão. Em meio a esse emaranhado de conceitos transversais, podemos dizer que a preservação dos bens culturais ocorre de maneira indireta, emergindo das interações complexas entre diferentes atores sociais e práticas cotidianas.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. [Constituição (1988)]. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 25 abr. 2024.
- CARSALADE, Flávio. Bem. In: REZENDE, Maria Beatriz; GRIECO, Bettina; TEIXEIRA, Luciano; THOMPSON, Analucia (Org.). *Dicionário Iphan de Patrimônio Cultural*. Rio de Janeiro, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 2015. Disponível em: [http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Bem%20pdf\(3\).pdf](http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Bem%20pdf(3).pdf). Acesso em: 25 abr. 2024.
- AUGÉ, Marc. *Não-lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade*. Campinas: Editora Papirus, 1994.
- SENNETT, Richard. Cinco formas abertas. In: SENNETT, Richard. *Construir e habitar: Ética para uma cidade aberta*. São Paulo: Record, 2018, p. 233-272.

CIACT/SAD 09

MENESES, Ulpiano Toledo Bezerra. O campo do patrimônio cultural: Uma revisão de premissas. Conferência Magna. In: I Fórum Nacional de Patrimônio Cultural: Sistema Nacional de Patrimônio Cultural: desafios, estratégias e experiências para uma nova gestão, 2009, Ouro Preto/MG. *Anais* [...]. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/Anais2_vol1_ForumPatrimonio_m.pdf. Acesso em: 25 abr. 2024.;

LIMA, Rafael Quick Misk Lourenço: depoimento [abr. 2024]. Entrevistador: Thiago Pereira. 1 arquivo .mp3 (55 min).

Como citar este texto:

PEREIRA, Thiago F.; CARSLADE, Flávio L. Nas esquinas da cidade aberta: autonomia na preservação do patrimônio cultural. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-12.